

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РОЗЫСКУ ПРЕСТУПНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Халиков Комилжон Бекжанович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20642354>

Деятельность органов внутренних дел представляет собой реализацию и охрану определённых прав и свобод граждан. Полиция, используя разнообразные формы и методы, осуществляет различные виды деятельности, начиная от административной службы и заканчивая оперативно-розыскной. Одна из важнейших задач почти всех правоохранительных органов – это розыск преступников, то есть поиск и задержание лиц, совершивших преступление.

Сегодня проблемой является то, что преступность модернизируется и становится латентной и недостаточно раскрываемой из-за невозможности найти лиц, совершивших противоправные деяния. Безусловно, очень сложно проанализировать число уголовных дел, которые остаются нераскрытыми из-за отсутствия лиц, совершивших преступления, но они действительно существуют. В данном случае имеют место преступления, которые совершаются с помощью информационных технологий, оставляющие преступника «безличным» и стирающие за ним любой след.

На фоне этой проблемы можно заключить, что в ближайшем будущем необходимо модернизировать сферу, связанную с розыском преступников. То есть, сегодня возникает потребность внедрения цифровых технологий, в том числе и в работу отдела уголовного розыска и других подразделений. А именно, необходимо внедрить такие информационные технологии, которые сделают поиск преступника значительно проще. Это действительно очень важно и требует тщательного изучения.

Перед тем как перейти к обсуждению конкретных информационных технологий, стоит разобраться, с чем мы имеем дело.

Информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Данное определение можно считать достаточно приблизительным и не совсем конкретным. Известно, что информационные технологии помогают взаимодействовать с той или иной информацией, переводить ее в цифровой вид и отображать на различных устройствах. По сути, это код, который преобразует информацию в определенный вид.

Анализируя множество подходов ученых к определению термина «информационные технологии», разумнее обозначить указанную

технологии в виде научно-методической и технологической основы информационной сферы. В данном конкретном случае прекрасно подходит определение, в котором информационно-телекоммуникационные технологии определены как «объединение методов, средств и систем, связанных со сбором, производством, обработкой, передачей, распространением, хранением, эксплуатацией, представлением, использованием, защитой различных видов информации»¹.

Как уже было отмечено ранее, внедрение данной технологии в розыскную деятельность представляется наиболее важной задачей. Но что такое розыск? Розыск преступников – это одна из важнейших задач правоохранительных органов, которая включает в себя поиск и задержание лиц, совершивших преступления.

В целом, розыск преступников является сложной и многогранной проблемой, которая требует комплексного подхода и сотрудничества всех правоохранительных органов. Следует отметить, что при успешном розыске преступников обеспечивается безопасность граждан и укрепляется вера в правосудие.

Рассмотрим некоторые информационные технологии, которые могут быть полезными в данной сфере. Прежде всего, это программы, помогающие быстро найти человека в сети.

Согласно статистике, около 60% современных правонарушителей до факта совершения преступного деяния публикуют откровения о своих умыслах в социальных сетях либо размещают записи с агрессивного содержания. В первую очередь следует рассмотреть алгоритм, способствующий розыску людей, которые совершают преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий по средствам сети общего пользования «Интернет». Данный вид преступлений очень опасен из-за анонимности действия преступников, которых разыскать становится попросту невозможным. В данном случае целесообразно выявлять преступников еще на моменте приготовления к преступлению, чтобы в последующем «сопровождать» установленное лицо в сети. После сбора определенных доказательств и решения процессуальных вопросов сотрудники правоохранительных органов имели бы возможность задержать данное лицо. Это имеет место быть, так как зачастую после совершения преступления преступник просто «чистит» всю

¹ Орлянская Н.П., Нагоев А.В. Проблемы проектирования и внедрения информационной системы // Научный электронный журнал КубГАУ. № 01(9), 2019. - 18 с.

информацию о себе в интернете, поэтому найти данное лицо не представляется возможным. В таком случае помощь может оказать искусственный интеллект, который был изобретен в Китае и звучит как «Tree Hole - Дупло». Данный алгоритм направлен на сбор информации и идентификации всех данных, связанных с человеком, занимающимся определенной деятельностью в соответствии с определенным розыском.

В Китае этот алгоритм работает в социальных сетях и направлен на поиск людей, склонных к суициду. Волонтеры команды «Tree Hole» получают оповещение о действиях лица, которые содержат признаки суицидальной направленности, и связываются с пользователем для предотвращения этих наклонностей². Суть заключается в том, что данную технологию можно запрограммировать на любые действия, будь то вербовка или склонение к преступной деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов получают информацию о лице, которое занимается данной деятельностью, и начинают проследивать его действия, в том числе возможные встречи и звонки. Может показаться, что сама слежка является незаконной, но стоит сказать, что в соответствии с 16-й статьей закона №344 ЗРУ от 25.12.2012 года «Об оперативно-розыскной деятельности» анализ корреспонденции или другого плана личной информации в процессе оперативно-розыскной деятельности возможен лишь на основании решения суда в случае, если эти данные могут включать в себя нужные правоохранительным органам сведения о преступлениях и преступниках. В исключительных случаях допускается уведомление суда уже после проведения оперативно-розыскных мероприятий. Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что данный алгоритм был бы очень востребован в розыске лиц, занимающихся преступной деятельностью. Однако необходимо на законодательной базе определить, что «данный искусственный интеллект не является частью правоохранительных органов и не может передавать личную информацию пользователей, которая при обнаружении противоправных действий становится открытой только для сотрудников для дальнейшего предупреждения преступления»³.

² Китайские ученые начали использовать искусственный интеллект для предотвращения самоубийств // China Daily-Silkroadnews: Пекин, 24.01.2024г. [Электронный ресурс] // URL: https://silkroadnews.org/ru/news/kitayskie_uchenye_nachali_ispolzovat_iskusstvennyy_intellekt_dlya_predotvrashcheniya_samoubiystv (дата обращения: 31.05.2026).

³ РБК Робкоп и детекторы выстрелов: технологии будущего на службе полиции [Электронный ресурс] // URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/61e145ed9a794785b12743b9> (дата обращения: 02.03.2024).

Следует упомянуть и еще об одном ныне ставшем реальным изобретении. Анализируя получение информации о человеке по его жестике, можно отметить, что искусственный интеллект со сверочными нейронными сетям помог бы оценить поведение преступника и дать больше информации. Данная проблема была изучена в Индии. Там создали систему, которая автоматически идентифицирует подозреваемых с помощью методов глубокого обучения на основе жестов. Нейронные сети, которые часто применяются в анализе визуальных образов, способны изучать и классифицировать жесты рук и определять нарушителей закона с уровнем точности 98,96%. Более того они могут прогнозировать преступления в общественных местах. Но нас интересует поиск преступников. Исследователи уверяют, что лицо, которое скрывается от правоохранительных органов, выдает себя с помощью жестов, несвойственных обычному поведению людей. Например, исследователи телодвижений преступников рекомендуют обратить внимание на глаза. Подмигивание с сочетанием поглаживания подбородка означает «подойди ко мне» а потряхивание рукой на уровне груди, напоминающее стряхивание пыли и одновременное подмигивание, наоборот, «не подходи». И таких примеров очень много. В совокупности искусственный интеллект сможет указать как минимум на человека, который возможно является разыскиваемым преступником⁴.

1. Подводя итог, стоит отметить, что существует огромное количество информационных технологий, которые смогли бы усовершенствовать розыск преступников. Как видно из примеров, многие технологии включают искусственный интеллект для улучшения их функциональности, позволяя обрабатывать огромные объемы информации и предоставлять решения для различных ситуаций. Однако, при внедрении таких технологий в правоохранительные органы возникают ряд проблем. Во-первых, не все сотрудники имеют доступ к необходимым инструментам, таким как персональные компьютеры или планшеты, особенно в регионах с нестабильной электросетью. Во-вторых, низкий уровень цифровой грамотности сотрудников может препятствовать полному использованию возможностей информационных технологий. Это может сказаться на эффективности борьбы с преступностью, которая постоянно развивается и

⁴ Щипцова М.Р. Средства общения преступников на современном этапе развития: жесты и телодвижения / М. Р. Щипцова // Новая наука: теоретический и практический взгляд: материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, София, 30 октября 2020 года. – Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки» (ИП Востриков Александр Ильич), 2020. – С. 210-216.

требует новых подходов. Поэтому перед внедрением таких технологий необходима тщательная подготовка и обучение сотрудников.